

ӘОЖ(УДК) 373.5:530.13:004

МЕКТЕП ФИЗИКА КУРСЫНДАҒЫ САҚТАЛУ ЗАҢДАРЫН КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНЫП ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ

ТАСТАН ҚАЗЫБЕК СҰЛТАНБЕКҰЛЫ

Абай атындағы ҚазҰПУ, Математика, физика және информатика факультеті 7М1504-
Физика білім беру бағдарламасының 1-курс магистранты

Ғылыми жетекшісі – **ЕРЖЕНБЕК Б.**, PhD, аға оқытушы.
Алматы, Қазақстан

Аңдатпа: Бұл мақалада орта мектептің 9-сыныбындағы «Сақталу заңдары» тарауын (импульстің сақталуы, реактивті қозғалыс, энергияның сақталу және түрлену заңы) заманауи компьютерлік технологиялар (КТ) арқылы оқытудың әдістемелік мәселелері қарастырылады. Зерттеудің мақсаты – сақталу заңдарын меңгеруді жеңілдететін және тереңдететін цифрлық құралдарды (PhET симуляциялары, GeoGebra, Tracker, Google Earth) пайдаланудың тиімді әдістемесін ұсыну. Негізгі назар виртуалды зертханалық жұмыстарды, интерактивті модельдеуді және сандық эксперименттерді оқу процесіне енгізуге, соның арқасында оқушылардың танымдық белсенділігін, тұжырымдамаларды визуалды және сандық түрде түсіну деңгейін арттыруға аударылады. Мақалада әр тақырып бойынша нақты сабақ жоспарлары мен тапсырмалар ұсынылған. Нәтиже ретінде КТ-ны білім беруге интеграциялау оқушылардың физиканы меңгеру сапасын арттыратыны және олардың ғылыми-зерттеушілік дағдыларын дамытуға ықпал ететіні көрсетілген.

Кілт сөздер: физиканы оқыту, сақталу заңдары, компьютерлік технологиялар, виртуалды зертхана, интерактивті модельдеу, PhET симуляциялары, GeoGebra, сандық эксперимент.

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЗАКОНОВ СОХРАНЕНИЯ В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ФИЗИКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛИЙ

Аннотация: В данной статье рассматриваются методические вопросы преподавания раздела «Законы сохранения» (сохранение импульса, реактивное движение, закон сохранения и превращения энергии) в 9 классе средней школы с использованием современных компьютерных технологий (КТ). Цель исследования – предложить эффективную методику применения цифровых инструментов (симуляторы PhET, GeoGebra, Tracker, Google Earth), облегчающих и углубляющих усвоение законов сохранения. Основное внимание уделено интеграции в учебный процесс виртуальных лабораторных работ, интерактивного моделирования и численных экспериментов, что способствует повышению познавательной активности учащихся и уровня визуального и количественного понимания концепций. В статье представлены конкретные планы уроков и задания по каждой теме. В результате показано, что интеграция КТ в образование повышает качество усвоения физики учащимися и способствует развитию их научно-исследовательских навыков.

Ключевые слова: обучение физике, законы сохранения, компьютерные технологии, виртуальная лаборатория, интерактивное моделирование, симуляторы PhET, GeoGebra, численный эксперимент.

METHODOLOGY OF TEACHING CONSERVATION LAWS IN SCHOOL PHYSICS COURSE USING COMPUTER TECHNOLOGY

Abstract: This article examines the methodological aspects of teaching the "Conservation Laws" unit (conservation of momentum, reactive motion, law of conservation and transformation of

ОФ "Международный научно-исследовательский центр "Endless Light in Science"

energy) in the 9th grade of secondary school using modern computer technologies (CT). The aim of the research is to propose an effective methodology for using digital tools (PhET simulations, GeoGebra, Tracker, Google Earth) that facilitate and deepen the mastery of conservation laws. The primary focus is on integrating virtual laboratory works, interactive modeling, and numerical experiments into the learning process, thereby enhancing students' cognitive activity and their level of visual and quantitative understanding of concepts. The article provides specific lesson plans and tasks for each topic. As a result, it is shown that the integration of CT into education improves the quality of students' physics comprehension and promotes the development of their scientific research skills.

Keywords: *physics teaching, conservation laws, computer technologies, virtual laboratory, interactive modeling, PhET simulations, GeoGebra, numerical experiment.*

Еліміздің білім беру кеңістігі компьютерлік технологиялардың (КТ) жедел дамуына байланысты түбегейлі өзгерістерді бастан өткеруде. Бұл орта мектептегі физика пәнін оқыту әдістемесіне де өзіндік ықпал етуде. Сабақ барысында физика пәні мұғалімдері қолжетімді онлайн платформаларды КТ арқылы қолданылып, оқыту мен оқу барынша неғұрлым тиімді, етуге ұмтылыс жасап отырғаны тәжірибеден белгілі. Нәтижесінде онлайн білім беру ресурстары оқушылардың күрделі физикалық құбылыстарды визуализациялауына, тәжірибелерді қауіпсіз виртуалды ортада модельдеуіне және білімді меңгеру қарқынын жеке мүмкіндіктеріне қарай реттеуіне жағдай жасалуда.

Сонымен қатар, КТ-ның мұғалімдерге оқу материалын түрлендіру, қалыптастырушы бағалау жүргізу және оқу нәтижелерін жедел талдау сияқты педагогикалық міндеттерді тиімді орындауға көмектесетіні белгілі. PISA, TIMSS секілді халықаралық зерттеулер контекстінде де цифрлық құралдарды пайдалану оқушылардың ғылымилық-шығармашылық дағдыларын, функционалдық сауаттылығын және проблеманы шешу қабілеттерін арттырудың маңызды факторы екендігін көрсетеді.

Осы себепті, мектеп физика курсына сақталу заңдарын компьютерлік технологияны қолданып оқыту әдістемесі ғылыми-әдістемелік тұрғыдан талдау өзекті әрі практикалық мәнге ие мәселе болып табылады. Бұл мақалада онлайн білім беру ресурстарының мүмкіндіктері, оларды қолданудың педагогикалық артықшылықтары және оқу процесіне ықпалы қарастырылады.

Физикалық білім – оқушылардың ғылыми дүниетанымын, сын тұрғысынан ойлауын және қоршаған ортаны тану қабілетін қалыптастырудың негізгі іргетасы болып табылады. Физика пәні табиғаттағы құбылыстардың заңдылықтарын түсіндірумен қатар, әлемнің біртұтас бейнесін құруға, ғылыми ұғымдар жүйесін қалыптастыруға бағытталған. Қазіргі цифрлық дәуірде онлайн платформалар білім беру процесін түбегейлі өзгертеді, әсіресе орта мектепте физика пәнін оқытуда маңызды рөл атқарады.

В.П. Беспалько [1, б. 45-47], М.И. Башмаков [2, б. 12-15], Е.И. Машбиц [3, б. 28-30], еңбектерінде компьютерлік технология білім беруді автоматтандыру, модельдеу және ақпараттандыру құралы ретінде қарастырылады. Олардың зерттеулерінде КТ-ны оқытудың дидактикалық ортасын түбегейлі өзгертетін, визуалды-бейнелеуіш қабілеттерін айтарлықтай кеңейтетін, эксперименттік зерттеулердің ауқымы мен қауіпсіздігін арттыратын фактор деп түсіндіреді. А.Ю. Уваров [4, б. 4-24], И.В. Роберт [5, б. 33-35], С.А. Писарева [6, б. 8-16], т.б. зерттеулерде, білім берудегі сандық трансформация, бұлттық технологиялар, виртуалды және кеңейтілген шындық (VR/AR), интерактивті модельдеу құралдарының роліне назар аударылады.

Осы дереккөздерге сүйене отырып, біз КТ-ға біріктірілген анықтама тұжырымдадық. Сонымен, компьютерлік технология – бұл білім беру контентін ұсыну, интерактивті әрекеттесу ұйымдастыру, оқу нәтижелерін бағалау және оқу траекториясын даралау функцияларын біріктіретін интеграцияланған цифрлық оқыту ортасы. Мектеп физика курсына сақталу заңдарын оқытуда компьютерлік технологияны қолдану, күрделі

құбылыстарды визуализациялауға, виртуалды тәжірибелер өткізуге және оқушылардың ғылыми-зерттеушілік дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді.

Осылайша, КТ-лар білім берудегі теңдік пен қолжетімділікті арттырып, сақталу заңдары тарауын оқытудың заманауи, икемді және әділ моделін қалыптастырады.

КТ-лар орта мектептің физика курсына 7–11-сыныптарда кезең-кезеңмен қолданылады, әрі әр сынып деңгейінде платформалардың мүмкіндіктері тереңдей түседі. 7-сыныпта онлайн платформалар энергия, кинетикалық және потенциалдық энергия тақырыбында виртуалды симуляциялар арқылы қолданылады. 8-сыныпта зарядтардың сақталу заңдарына арналған интерактивті модельдер енгізіледі. Ал 9-сыныпта сақталу заңдары тарауын қарастырып, (дене және күш импульсі, импульстің сақталу заңы, реактивті қозғалыс, механикалық жұмыс және энергия, энергияның сақталу және айналу заңы) сияқты күрделі тақырыптарда онлайн лабораториялар пайдаланылады. Онлайн платформаларды қолдану физикалық білімнің ішкі логикасын сақтауға, пәнаралық байланыстарды жүзеге асыруға және оқушылардың ғылыми дүниетанымын дамытуға ықпал етеді [4, б. 119]. Оқушылар КТ-лар арқылы құбылыстарды сандық сипатта талдауға, модельдеуге және түсіндіруге үйренеді.

1. КТ – бұл дәстүрлі педагогикалық әдістерді толықтыратын және байытатын құрал

2. КТ-ның педагогикалық мүмкіндіктері оны физика сияқты нақты және эксперименттік ғылымдарды оқытуда аса құнды етеді.

3. Заманауи КТ оқушыға белсенді зерттеушіге айналуға, абстрактілі тұжырымдамаларды сезімдермен қабылданатын модельдерге айналдыруға мүмкіндік береді.

4. КТ-ны тиімді пайдалану оның мазмұндық-әдіснамалық интеграциясын, яғни педагогикалық мақсатқа бағынуын талап етеді.

Қазіргі білім беру кеңістігінде интерактивті модельдеу арқылы PhET “Collision Lab” симуляциясы [7]. Оқушылар импульстің өзгеруі мен күш импульсі арасындағы байланысында, екі немесе одан да көп шардың соқтығысуын басқара алады. Олар массаларды, бастапқы жылдамдықтарды, икемділік дәрежесін орнатады. Бағдарлама әрбір дене үшін импульстің векторын нақты көрсетеді және соқтығысу алдындағы және кейінгі жалпы импульсті автоматты түрде есептейді. Бұл импульстің векторлық сипатын және тұйық жүйедегі сақталуын түсінуді жеңілдетеді.

Сондай-ақ сандық эксперимент және деректерді өңдеу барысында “Tracker” бағдарламасы арқылы нақты түсірілген бейнежазбаны талдай алады. Мысалы, ауа үстеліндегі екі арбаның соқтығысуының бейнесін жүктеп, арбалардың координаталары мен жылдамдықтарын уақыт бойынша бақылау. Бағдарлама импульсті есептеп, графиктерді құрады. Осы арқылы импульстің сақталу заңының дәлдігін сандық түрде тексеруге болады.

КТ-ны пайдалану тиімділігі, есептерді шешу кезеңінде модельдеу арқылы қиындық төндіретін есептерді (мысалы, көлденеңінен қозғалған платформадан масса тасталғандағы жылдамдықты табу) шешу үшін Algodoo симуляторында қарапайым модель құрастыра алады. Параметрлерді өзгертіп, нәтижені бірден көру мүмкіндігі тұжырымдамаларды тереңірек қабылдауға ықпал етеді.

[PhET “Balloons and Static Electricity”](#) моделін реактивтік принципті түсіндіруге бейімдеу. Сонымен қатар, “Rocket Lab” секілді арнайы симуляторларда оқушы ракетаның массасын, жану материалының шығынын, жанармай ағынының жылдамдығын реттеп, оның жеделдеу мен соңғы жылдамдығын бақылай алады.

Сурет-1. [PhET “Balloons and Static Electricity”](#)

Google Earth/Кеңес көмегімен Байқоңыр ғарыш айлағын виртуалды шолу. Ракетаның күрделі құрылымын бөлшектеп көрсететін интерактивті 3D-модельдерді қолдану ([NASA сайтындағы материалдар](#)). Бұл тақырыпты нақтылық пен тарихи контекстпен байланыстырады.

Сабақ алдында мұғалім [Google Earth Pro](#) бағдарламасын компьютерге орнатады (ол тегін) немесе веб-нұсқасын ([earth.google.com](#)) дайындайды. "Іздеу" жолағына "Байқоңыр ғарыш айлағы" деп енгізеді (орыс немесе ағылшын тілдерінде: Baikonur Cosmodrome). Бағдарлама тарихи орынға ұшады. "Уақыт сызғышын" (жоғарғы жақтағы сағат белгішесі) қосу арқылы уақыт бойынша ескірген және жаңа спутниктік суреттерді көрсетуге болады. Не байқау керек: "Гагариннің ұшу алаңы" (1-старт кешені), орналасқан орынның өлшемі, сондай-ақ құрылымдардың симметриялық орналасуы. Мұғалім көрсетіп, түсіндіреді. Қосымша мүмкіндік: Кейбір маңызды нысандарда (мысалы, старт кешені) "Кешен туралы мағлұмат" терезесі ашылып, фотолар мен сипаттамаларды көрсетуі мүмкін.

Сурет-2. [Google Earth Pro](#). 3D-модельдер мен виртуалды экскурсиялар.

Қарапайым математикалық модельді Microsoft Excel немесе GeoGebra-да құру арқылы сандық эксперимент жасау үшін оқушы ракета массасының уақыт бойынша азаю функциясын енгізіп, жылдамдықтың өзгеру графигін алады, бұл Циолковский формуласының мәнін түсінуге көмектеседі.

Интерактивті визуализациялау арқылы оқушыларға «Тұрақты және айнымалы күштің жұмысы», «Кинетикалық және потенциалдық энергия», «Консервативті жүйелерде толық механикалық энергияның сақталуы», PhET “Energy Skate Park: Basics” - бұл тақырып үшін негізгі құрал [7]. Оқушы скейтбордшының траекториясын салады, төбелердің биіктігін өзгертеді, үйкелісті «қосады/өшеді». Бағдарлама энергияның түрлерінің уақыт бойынша өзгеруін шынайы графикалық түрде көрсетеді. Бұл энергияның үздіксіз айналу процесін тікелей бақылауға мүмкіндік береді.

Сурет-3. Energy Skate Park симуляциясы.

Күш датчигі мен қозғалыс сенсорын (Go!Motion немесе LabQuest интерфейсі) пайдаланып, серіппеге ілінген жүктің тербелісін зерттеу. Компьютер күш пен орын ауыстырудың графигін салады, олардың арасындағы аудан ретінде жұмысты есептейді. Серіппенің потенциалдық энергиясының жүктің кинетикалық энергиясына айналуын энергия графиктерін салыстыру арқылы көруге болады.

Қуат станцияларындағы энергия түрленулер тізбегін көрсететін анимациялық роликтер (мысалы, судың потенциалдық энергиясы → кинетикалық энергия → турбинаның айналу энергиясы → электр энергиясы). Energy Forms and Changes (PhET) симуляциясында энергияның жылу, жарық, электр түрлеріне де ауысуын бақылау арқылы механикалық энергияның жалпы сақталу заңының бір бөлігі екенін түсінуге болады.

Виртуалды зертханалық жұмыс №1: «Импульстің сақталу заңын зерттеу». Құрал-жабдық: PhET “Collision Lab” симуляторы.

Оқушы екі шардың икемді және икемсіз соқтығысуын модельдейді. Әр жағдай үшін массалар мен жылдамдықтарды кестеге түсіреді. Соқтығысу алдындағы және кейінгі жалпы импульсті есептеп, салыстырады. Қорытынды жасайды. КТ-дың артықшылықтары, жылдамдық пен массаны дәл орнату, идеал жағдайларды модельдеу, векторлық қосындыны автоматты есептеу мүмкіндігі.

Виртуалды зертханалық жұмыс №2: «Механикалық энергияның сақталу заңын тексеру». Құрал-жабдық: PhET “Energy Skate Park”, GeoGebra бағдарламасы.

Оқушы трамплиндің әртүрлі биіктіктеріндегі скейтбордшының жылдамдығын бақылайды. Кинетикалық, потенциалдық және толық энергияның өзгеру графиктерін талдайды. Содан кейін үйкелісті «қосып», энергияның сақталу заңының бұзылуын бақылайды және жылу энергиясының пайда болуын түсіндіреді. КТ-дың артықшылығы, нақты есептеулерсіз энергия балансын нақты көру, үйкеліс әсерін сапалы және сандық бағалау [8].

Сурет-4. Energy Skate Park симуляциясы

«Реактивтік қозғалыс принципін зерттеу». Құрал-жабдық: Нақты тәжірибе үшін ұшқыш шар, жіп, кескіш. Сандық өңдеу үшін бейнекамера және Tracker бағдарламасы.

Оқушы ұшқыш шарды реактивтік қозғалтқыш ретінде пайдаланып, оны жіп бойымен қозғалтады. Процесті түсіреді. Tracker бағдарламасында бейнежазбаны талдап, уақыт бойынша жылдамдық графигін алады. Алынған деректер негізінде импульстің өзгеруін және күш импульсін бағалайды. Нақты эксперименттің қорытындыларын нақты сандық талдау, тәжірибенің дәлдігін арттыру [9].

Қорыта келе, 9-сыныптың «Сақталу заңдары» тарауында КТ-ны жоғарыда аталған әдістемелер бойынша қолдану, оқушыларға импульс пен энергия сияқты іргелі физикалық шамалардың мәнін тек теориялық емес, сонымен қатар визуалды, эксперименттік және сандық тұрғыдан терең үйренуге мүмкіндік береді. Бұл тақырыптардың барлығы компьютерлік модельдеу мен виртуалды эксперимент арқылы өзара тығыз байланыстырылып, жүйелі түрде қарастырылады [4, 5, 10].

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Уваров, А.Ю. Білім берудегі цифрлық трансформация: мұғалімге көмек А.Ю. Уваров. – М.: Білім беру даму институты, 2018. – 132 б.
 2. Роберт, И.В. Қазіргі білім беру ақпараттық ортасында ақпараттық-коммуникациялық технологиялар И.В. Роберт, С.В. Панюкова, А.А. Кузнецов және т.б. – 3-бас. – М.: Білім академиясы, 2018. – 181 б.
 3. Писарева, С.А. Білім берудегі цифрлық платформалар: халықаралық тәжірибе және ішкі әлеует С.А. Писарева, Е.В. Пискунова Жоғары мектептегі педагогика. – 2020. – № 12. – Б. 29–41.
 4. Қазақбаева Д.М. Насохова Ш.Б. Бекбасар.Н. Жалпы білім беретін мектептің 9 – сыныбына арналған оқулық. Алматы: Мектеп, 2019 – 109б.
 5. Беспалько, В.П. Педагогика және прогрессивті оқыту технологиялары В.П. Беспалько Білім теориясы мен практикасы. – 2015. – № 3. – Б. 45–47.
 6. Башмаков, М.И. Білім беруді ақпараттандыру: электронды білім беру ресурстары М.И. Башмаков Ақпараттық технологиялар және білім беру. – 2016. – № 1. – Б. 12–15.
 7. Машбиц, Е.И. Оқытуды психологиялық-педагогикалық мәселелері және компьютерлік оқыту Е.И. Машбиц Психология және ақпараттық технологиялар. – 2017. – № 4. – Б. 28–30.
 8. Казахстан Республикасындағы білім беруді дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. – Астана, 2019.
 9. Kudebayeva, A., & Bakirova, A. Digitalization of education in Kazakhstan: Opportunities and challenges A. Kudebayeva, A. Bakirova International Journal of Educational Development. – 2021. – Vol. 87. – P. 102-111.
- Қосымша әдебиеттер:
10. PhET Interactive Simulations. University of Colorado Boulder. <https://phet.colorado.edu>.
 11. Collision Lab. PhET Interactive Simulations. University of Colorado Boulder. https://phet.colorado.edu/sims/collision-lab/collision-lab_en.html.
 12. Energy Skate Park: Basics. PhET Interactive Simulations. University of Colorado Boulder. https://phet.colorado.edu/sims/energy-skate-park/energy-skate-park-basics_en.html.
 13. Tracker Video Analysis and Modeling Tool. <https://physlets.org/tracker/>.
 14. Algodoo. <https://www.algodoo.com/>.
 15. Google Earth. <https://earth.google.com/>.
 16. NASA Website. <https://www.nasa.gov/>.
 17. GeoGebra. <https://www.geogebra.org/>.